

Marina **BOSTAN**

lector asistent, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Aspecte istorice în procesul de studiere a teoriei grafurilor

CZU 378:519.17 |

Rezumat: În articol sunt examinate unele aspecte istorice care pot fi utilizate în procesul de studiere a teoriei grafurilor în sistemul universitar. Sunt evidențiate etapele centrale în dezvoltarea teoriei grafurilor din perspectivă inter-/transdisciplinară și se examinează aplicările moderne ale grafurilor în diverse domenii ale economiei, științei și tehnicii.

Cuvinte-cheie: teoria grafurilor, teoria arborilor, conjectura în patru culori, puzzle-ul lui Hamilton.

Abstract: The article examines some historical aspects that may be used in the study of graph theory in higher education. We highlight the main stages in the development of graph theory from an inter/transdisciplinary perspective and examine modern applications of graphs in various fields of economics, science, and technology.

Keywords: graph theory, Three Theory, Four Color Conjecture, Hamilton's Puzzle.

Teoria grafurilor, o ramură fundamentală a matematicii și informaticii, a evoluat de-a lungul secolelor, devenind o disciplină complexă și influentă într-o varietate de domenii. Originea sa poate fi urmărită începând cu secolul al XVIII-lea, când matematicianul elvețian Leonhard Euler a pus bazele acestei teorii prin soluționarea celebrei „probleme a podurilor din Königsberg”. Ceea ce a început ca o curiozitate matematică, s-a dezvoltat rapid într-un domeniu de studiu distinct și a evoluat într-o direcție care are un impact semnificativ asupra lumii contemporane.

PROBLEMA PODURILOR DIN KÖNIGSBERG

Istoria apariției *teoriei grafurilor* (TG) poate fi urmărită încă din 1736, când renumitul matematician elvețian Leonhard Euler (1707-1782), în lucrarea sa *Șapte poduri din Königsberg*, a propus soluția rezolvării problemei omonime, cunoscută la acea vreme. La 26 august 1735, Euler a ținut o prelegere, intitulată *Soluția unei probleme legate de geometria poziției*, în cadrul Academiei de Științe din Sankt-Petersburg (Rusia), demonstrând că nu poate exista un traseu consecutiv-continuu pe cele șapte poduri [1, pp. 2-3]. Incursiunea în așa-numită „problemă a podurilor din Königsberg” își are originea în orașul Königsberg din Prusia (în prezent – Kaliningrad, Rusia), situat pe ambele maluri ale râului Pregolya. În vremea lui Euler, cele două insule din interiorul orașului erau conectate între ele și cu malurile cu ajutorul a șapte poduri.

În problemă se cerea să se găsească un traseu de trecere prin toate cele patru părți ale uscatului, care să înceapă cu oricare dintre ele, să se termine pe aceeași porțiune și să treacă exact o dată peste fiecare pod. Euler a dovedit imposibilitatea unei astfel de rute, aducând în acest mod o contribuție excepțională la soluționarea problemei.

Euler a marcat fiecare porțiune de uscat cu un punct (nod), iar fiecare pod – cu o linie (muchie) care leagă punctele corespunzătoare. Rezultatul obținut a fost un „graf”, pe care punctele sunt marcate cu literele A, B, C, D, iar podurile – cu a, b, c, d, e, f, g. Această reprezentare a dus la crearea *teoriei grafurilor*. Afirmatia lui Euler despre inexistența unei soluții „pozitive” a problemei este echivalentă cu afirmația despre imposibilitatea de a ocoli graful într-un mod special. Pornind de la acest caz particular, Euler a generalizat enunțul problemei și a găsit un criteriu pentru existența unui traseu special pentru un graf dat: graful trebuie să fie conectat și fiecare dintre nodurile sale trebuie să fie incident cu un număr par de muchii [7].

În următoarea perioadă, această problemă și interpretarea lui Euler au avut un impact semnificativ asupra soluționării altor probleme, fără referință specială la teoria grafurilor. Ulterior, teoria grafurilor capătă un nou imbold în dezvoltare, prin aplicarea ei la studiul diverselor relații în mai multe domenii.

APARIȚIA TEORIEI ARBORILOR

Un exemplu elocvent, care a suplimentat teoria grafurilor, este apariția și dezvoltarea *teoriei arborilor*. În anul 1847, fizicianul german Gustav Kirchhoff (1824-1887) a dezvoltat teoria arborilor pentru rezolvarea problemelor cu scheme de rețele electrice ramificate, cu diferite elemente. Schemele electrice au fost prezentate printr-un sistem comun de ecuații algebrice liniare, fapt care a făcut posibilă determinarea intensității curentului în fiecare ochi al circuitelor electrice. Deși era fizician, Kirchhoff a abordat rezolvarea problemelor ca un matematician. Făcând abstracție de componența circuitelor electrice, care conțin rezistențe, condensatoare, inductanțe etc., a luat în considerare doar structurile combinatorii corespunzătoare, care conțin numai noduri și conexiuni (muchii sau arce), iar pentru conexiuni nu este necesar să se indice ce tipuri de elemente electrice corespund acestora. Astfel, Kirchhoff a înlocuit fiecare ochi de circuit electric cu un graf corespunzător și a arătat că, pentru a rezolva un sistem de ecuații, nu este necesar să se ia în considerare fiecare circuit electric separat. În acest mod, el a propus o tehnică simplă, dar eficientă, de rezolvare a problemelor de circuite electrice ramificate, în conformitate cu care este suficient ca cercetătorul să se limiteze la ochiurile simple independente ale unui graf, definite de „arborele principal” [6].

Zece ani mai târziu, în 1857, a fost descoperită o clasă importantă de grafuri, numiți *arbori*. Se consideră că matematicienii britanici Arthur Cayley (1821-1895) și James Sylvester (1814-1897) au creat bazele TG aplicate în chimia modernă. Pentru a caracteriza structura chimică în termeni pur matematici, ei au stabilit că există un izomorfism între structurile moleculelor chimice individuale și grafurile matematice, demonstrând pentru prima dată relevanța grafului în context chimic. Cayley a folosit grafurile pentru enumerarea izomerilor constituționali pentru membrii alcanilor și ai altor serii omoloage, în timp ce Sylvester – atât pentru reprezentarea moleculelor, cât și pentru derivarea expresiilor polinomiale considerate a fi caracteristice structurilor chimice. Impactul pe termen lung al muncii lor este apreciat drept unul imens, ultimii ani fiind martorii unei

creșteri dramatice a numărului de aplicări ale teoriei grafurilor chimice.

CONJECTURA CELOR 4 CULORI ȘI PUZZLE-UL LUI HAMILTON

Tot în secolul al XIX-lea, au fost dezvoltate concepțiile *conjectura celor patru culori* și *puzzle-ul*, inventate de William Rowan Hamilton.

Conjectura celor patru culori. Conform acesteia, pentru a colora suprafața țărilor din orice atlas (hartă pe plan), astfel încât statelor vecine să le fie aplicate culori diferite, sunt suficiente patru culori. Autorul ei, August Ferdinand Möbius (1790-1868), în anul 1840, a prezentat „problema celor patru culori” în prelegerile sale susținute la Universitatea din Leipzig. Există însă și opinia că această conjectură a fost propusă pentru prima dată în anul 1852. Încercând să coloreze harta comitatelor Angliei, Francis Guthrie (1831-1899), matematician și botanist sud-african, a observat că sunt suficiente doar patru culori. Fratele său, Frederick, aflând de problema care îl preocupa pe Francis, a cerut ajutorul profesorului August De Morgan (1806-18071), dar nici acesta nu a găsit o demonstrație satisfăcătoare. Câteva încercări timpurii de a demonstra teorema celor patru culori au eșuat. În câțiva ani, ea a devenit una „în vogă” printre matematicieni. Astfel, A. Cayley, nefiind nici el capabil să demonstreze valabilitatea teoremei, a propus-o Societății Matematice din Londra, iar în anul 1879 a publicat-o în primul volum al *Lucrărilor Societății Regale de Geografie*. După aceasta, celebra conjectură în patru culori a câștigat faimă și a devenit populară.

Tot în anul 1879, Alfred B. Kempe (1849-1922), membru al Societății Matematice din Londra, a prezentat prima dovadă a ipotezei prin publicarea unui articol în care susținea că a demonstrat teorema privind conjectura celor patru culori. În 1890, matematicianul Percy J. Heawood a găsit o eroare în demonstrația dată și, cu ajutorul unui graf special, a derivat o dovadă importantă, demonstrând că, pentru a colora orice hartă, chiar și cu cea mai complexă configurație, e nevoie de cinci culori. Prima dovadă eronată a fost urmată de multe altele.

Mai târziu, matematicienii au decis să demonstreze teorema pornind de la numere naturale mici. Astfel, Ph. Franklin a demonstrat, în 1913, ipoteza unei hărți cu cel mult 25 de țări. Mai târziu, a ridicat acest număr la 38 de țări. Pe măsură ce numărul de țări se mărea, creștea și numărul variantelor de aranjare reciprocă a acestora, precum și numărul variantelor de colorare a hărților. Problema celor patru culori a devenit complet inexpugnabilă [10].

Abia în 1976 K. Appel și W. Haken de la Universitatea din Illinois (SUA) au reușit să demonstreze că cea mai eficientă metodă de producere a configurațiilor s-a dovedit a fi un algoritm implementat pe calculator,

la care s-a lucrat aproape 1200 de ore, pentru a finaliza demonstrația. Un an mai târziu, folosind o altă procedură de reducere a configurațiilor inevitabile, F. Allaise, de la Universitatea Waterloo, Ontario (Canada), a reușit să obțină demonstrația teoremei în numai 50 de ore de dialog om-calculator. A fost nevoie de mai mult de 1000 de ore de lucru pentru a demonstra ipoteza. După ce a încercat un număr imens de variante, calculatorul a confirmat validitatea ipotezei. Astfel, vechea problemă a celor patru culori a fost, în sfârșit, rezolvată [9].

Puzzle-ul lui Hamilton. În anul 1859, William Rowan Hamilton (1805-1865), matematician, fizician și astronom anglo-irlandez, a inventat jocul *În jurul lumii*. Jocul folosește un dodecaedru, atribuind fiecăruia dintre cele 20 de vârfuri ale sale numele unui oraș celebru. Jucătorul trebuie să se deplaseze „în jurul lumii”, gășind o astfel de cale închisă de-a lungul muchiilor poliedrului care să treacă prin fiecare nod o singură dată. Hamilton și-a vândut ideea unui fabricant de jucării pentru 25 de guinee – o acțiune nechibzuită din partea fabricantului, deoarece jocul nu avea să-i aducă absolut niciun venit financiar. În limbajul teoriei grafurilor problema este formulată astfel: *Gășiți ciclul de bază în graful-dodecaedru. Existența ciclului de bază este evidentă.*

Deși soluția la această problemă este, la prima vedere, una simplă, până în prezent încă nimeni nu a reușit să găsească o *condiție necesară și suficientă* pentru existența unei astfel de căi (cunoscută drept *ciclul lui Hamilton*) în orice graf. Condiții suficiente pentru ca un graf să fie hamiltonian au fost obținute ulterior de Gabriel Andrew Dirac în 1952, Øysten Ore în 1960, Adrian Bondy și Vašek Chvátal în 1976 etc.

RENAȘTEREA INTERESULUI PENTRU TEORIA GRAFURILOR

În anii 1920, începe o renaștere a interesului pentru grafuri. Dénes König (1884-1944) a fost unul dintre pionierii în dezvoltarea TG în această perioadă, cu publicarea, în anul 1936, a primei cărți în domeniu – *Theorie der endlichen und unendlichen Graphen*. Aceasta a fost urmată de cartea lui C. Berge *Théorie des graphes et ses applications* (1957). Matematicianul Grigore Moisil afirma că „azi teoria grafurilor a devenit o disciplină majoră, deși nu-și găsește locul într-o clasificare dogmatică a capitolelor matematicii. Folosirea teoriei grafurilor în domenii variate, de la chimie la economie, de la studiul rețelelor electrice la critica textelor și la politică, îi dau un prestigiu de care cel ce clasifică științele trebuie să țină seama” [5].

În 1936, psihologul Kurt Lewin (1890-1947) a sugerat că „spațiul de viață” al unui individ poate fi reprezentat printr-o hartă plană. Pe o astfel de hartă, zonele constituie diferite tipuri de activități pe care le desfășoară o persoană, cum ar fi ceea ce face la serviciu sau acasă